

A OCORRÊNCIA DE MASTITE CLÍNICA BOVINA E SUA INFLUÊNCIA NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE VACAS LEITEIRAS.

Ana Luísa Fadini Saleme Abreu¹, Maria Helena Naimeke², Naara Shalom Carara Ramos³, Rhaissa Emanuely Dias Lopes Faria⁴

^{1,2,3,4} Escola Superior São Francisco de Assis, Espírito Santo, Brasil.

INTRODUÇÃO

Um dos fatores que exerce grande influência na composição e características físico-químicas do leite é a mastite, a qual é identificada por um aumento na contagem de células somáticas (CCS) presentes no leite, sendo: neutrófilos (<11%), macrófagos (66-88%), linfócitos (10-27%) e células epiteliais (0-7%) (AIRES, 2010). Conforme Radostitis, *et al*, (2007), durante o período de infecção da mastite, as células somáticas aumentam em um valor médio de 100.000 cél./ml de leite para mais de 1.000.000 cél./ml, em apenas algumas horas. Desta forma, devido à lesão das células epiteliais secretoras da glândula mamária afetada, ocorre a queda da produção leiteira.

Além do declive no desempenho produtivo, a inflamação da glândula mamária também promove um efeito negativo sobre a eficiência reprodutiva dos rebanhos leiteiros, o qual é evidenciado pela diminuição da taxa de concepção ao primeiro serviço pós-parto, pelo aumento do número de inseminações artificiais (IA) requeridas por concepção e pelo prolongamento do intervalo parto-concepção (IPC) em vacas leiteiras (Barker et al., 1998; Schrick et al., 2001).

Desse modo, o objetivo do presente trabalho é evidenciar os efeitos da MC associada ou não, à ocorrência de doenças reprodutivas puerperais, relacionadas ao índice de concepção à primeira IA, como também verificar o efeito da relação temporal entre a ocorrência da MC e da inseminação artificial.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado em duas fazendas, as quais foram denominadas como Fazenda 1 e Fazenda 2. O rebanho da Fazenda 1 era composto por animais da raça Girolando com composição genética variando entre 1/2 a 3/4 Holandês x Gir, com média de 170 vacas em lactação e produção média diária de 22 Kg de leite/vaca. Já o rebanho da Fazenda 2 era composto por animais da raça Holandesa, com média de 150 vacas em lactação e produção média diária de 29 Kg de leite/vaca.

O período voluntário de espera (PVE) das fazendas tinha duração aproximada de 40 dias. A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) foi o método preconizado para a primeira inseminação pós-parto de todas as vacas nos dois rebanhos. As doses de sêmen utilizadas eram de touros da raça Holandesa provenientes de centrais de inseminação idôneas. O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia ± 35 dias após a IA.

A associação entre MC e as doenças puerperais foram correlacionadas a taxa de concepção à primeira IA, o número de IA por concepção e a duração do IPC, assim verificando a ocorrência de nenhum, um ou mais de um caso de MC, para a análise foram considerados apenas os casos de MC ocorridos durante o período de serviço até a confirmação da gestação.

Para o cálculo da relação temporal entre o momento da ocorrência de mastite em relação à IA, foi estabelecido o intervalo de 42 dias antes e 35 dias após a inseminação, com base nos resultados de Hertl et al. (2010), onde citam que as vacas Holandesas diagnosticadas com MC foram influenciada apenas pelos casos de mastite ocorridos ± 42 dias antes em relação à IA. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e à regressão logística utilizando o Minitab.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total de 370 observações realizadas nas duas fazendas foram registrados 119 casos de MC (32,16%), sendo que na Fazenda 1 a ocorrência de MC foi de 22,11% (42/190) e na Fazenda 2 de 42,78% (77/180). De tal forma, as vacas acometidas pela MC necessitaram de um maior número de inseminações para se tornarem gestantes e apresentaram IPC prolongado em relação às vacas que não apresentaram nenhum caso de MC ($P < 0,001$).

As vacas da Fazenda 2 apresentaram IPC mais longo que as vacas da Fazenda 1. Os animais acometidas pela MC necessitaram de um maior número de inseminações para estarem gestantes e apresentaram IPC prolongado em relação às vacas que não apresentaram nenhum caso de MC. Os efeitos da doença foram agravados quando as vacas apresentaram dois ou mais casos na mesma lactação.

A relação existente entre a ocorrência da MC e o momento da IA é um fator que determina a maneira pela qual a resposta inflamatória influenciará a funcionalidade do trato reprodutivo da fêmea bovina. Caso a inflamação seja antes da inseminação, os efeitos podem comprometer o crescimento folicular, a esteroidogênese e o desenvolvimento da competência ovocitária. Se a inflamação ocorrer posteriormente à inseminação, os processos reprodutivos tais como a ovulação, a fertilização e o estabelecimento da gestação e o desenvolvimento embrionário inicial podem ser prejudicados (Soto et al., 2003).

O número de IA/concepção e o intervalo parto-concepção foram fortemente influenciados pela ocorrência de MC, principalmente quando foi associada às doenças reprodutivas puerperais como metrite e retenção de placenta. A ocorrência simultânea de dois processos infecciosos em um animal, mesmo que em órgãos-alvo distintos, faz com que a resposta inflamatória seja potencializada, o que reduz ainda mais a eficiência do sistema imunológico em combater ambas infecções. Por isso, é provável que ocorra efeitos sistêmicos tais como hipertermia, síntese e liberação de algumas citocinas pró-inflamatórias responsáveis por desencadear o comportamento patológico dos animais.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o avanço da mastite clínica, concluiu que a patologia associada ou não às doenças reprodutivas puerperais, aumenta o número de IA/concepção e o IPC de vacas leiteiras. Como os índices de prenhes foram decaindo, é recomendado ser elaborado novamente o protocolo reprodutivo, realizar o manejo de prevenção em todas as vacas, gerar condições de higiene aceitáveis, tanto ao nível de produção do leite, na alimentação, no bem-estar animal e no ambiente envolvido, garantir que a qualidade do leite seja avaliada através da contagem de células somáticas no leite cru, e validar cada vez mais o tratamento dessa patologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIRES T. A. C .P.; Mastites em Bovinos: caracterização etiológica, padrões de sensibilidade e implementação de programas de qualidade do leite em explorações do Entre-Douro e Minho. Lisboa, 2010.

GONTIJO, D. A.; CAMPOS, C. C.; PRADO, F. L.; JUSTUS, F. P.; SILVA, P. R. B.; SANTOS, R. M. A mastite clínica, associada às doenças reprodutivas puerperais, compromete o desempenho reprodutivo de vacas leiteiras Girolando e Holandesa.